

Les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) dans la formation hôtelière au Maroc : un maillon manquant de la transformation digitale et une redéfinition du rôle du Training Manager.

Résumé :

La transformation digitale modifie profondément les pratiques de formation dans les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme à l'échelle internationale. Pourtant, malgré cette évolution, l'intégration des systèmes de gestion de l'apprentissage (Learning Management Systèmes – LMS) demeure limitée au sein de nombreux établissements hôteliers marocains. Cet article soutient que le LMS constitue un maillon manquant dans le développement des compétences du personnel hôtelier et touristique au Maroc. Il permet non seulement de structurer les parcours de formation, mais également d'évaluer les compétences des candidats avant leur intégration, réduisant ainsi le temps et les coûts liés au recrutement et à l'adaptation professionnelle.

L'article met également en évidence l'absence du poste de responsable de formation (Training Manager) dans de nombreux établissements hôteliers, touristiques et de restauration. Cette situation limite la mise en œuvre de stratégies de développement des compétences adaptées aux exigences actuelles du marché. À partir d'une réflexion fondée sur une expérience professionnelle en hôtellerie, en formation et en technologies éducatives, il est proposé de redéfinir le profil du Training Manager comme un professionnel possédant une double expertise : la maîtrise des métiers de l'hôtellerie et du tourisme, ainsi que des compétences en ingénierie pédagogique et en technologies éducatives.

Mots-clés : LMS, hôtellerie, tourisme, Maroc, transformation digitale, Training Manager, technologies éducatives, développement des compétences.

Introduction :

L'industrie hôtelière évolue dans un environnement caractérisé par une concurrence accrue, des exigences croissantes en matière de qualité de service et une accélération de la transformation digitale. Dans plusieurs groupes hôteliers internationaux, les LMS occupent désormais une place stratégique dans la gestion des compétences, la formation continue et l'intégration des nouveaux collaborateurs.

Au Maroc, bien que les établissements de formation adoptent progressivement des outils numériques, leur utilisation dans la gestion des ressources humaines des établissements hôteliers demeure insuffisante. Les formations sont encore majoritairement réalisées en présentiel, sans dispositifs numériques permettant d'assurer un suivi individualisé, une évaluation continue ou une certification des acquis.

Le **LMS** peut répondre à ces besoins en offrant une plateforme centralisée permettant de diffuser des contenus, d'évaluer les connaissances, de suivre les progrès et d'identifier les besoins en formation avant même l'entrée en fonction du personnel.

L'absence d'une fonction structurée de responsable de formation accentue cette problématique. Dans de nombreux établissements, les activités de formation sont confiées à des responsables opérationnels ne disposant pas toujours des compétences pédagogiques nécessaires à la conception de dispositifs d'apprentissage efficaces.

Apport de l'expérience professionnelle :

Cette réflexion s'appuie sur une expérience professionnelle diversifiée combinant plusieurs domaines complémentaires.

En tant que directeur des hébergements dans différents établissements hôteliers marocains, l'auteur a observé les difficultés liées à l'intégration rapide des nouveaux collaborateurs, notamment en matière de standardisation des procédures et de maintien de la qualité de service.

Par ailleurs, une expérience de plusieurs années comme professeur de technologies éducatives à l'Institut Supérieur des Technologies Appliquées en Hôtellerie et Tourisme de Tanger a permis d'accompagner des étudiants issus de neuf filières différentes : management hôtelier, restauration, cuisine, pâtisserie, guidage touristique et autres spécialités liées à l'industrie touristique. Cette expérience a démontré que les outils numériques favorisent l'autonomie des apprenants, facilitent l'évaluation continue et améliorent le suivi pédagogique.

Enfin, les missions exercées en tant que formateur et consultant en formation ont mis en évidence la nécessité de rapprocher les pratiques pédagogiques du monde académique des besoins réels des entreprises touristiques.

Discussion et recommandations

L'intégration des LMS dans les établissements hôteliers marocains pourrait permettre :

- ✚ D'évaluer les compétences des candidats avant leur recrutement.

- ✚ De réduire le temps d'intégration des nouvelles recrues ;

- ✚ D'uniformiser les standards de qualité ;

- ✚ De favoriser la formation continue ;

- ✚ D'assurer la traçabilité des formations suivies ;

✚ D'identifier les besoins réels en développement des compétences.

Par ailleurs, il apparaît nécessaire de valoriser le poste de Training Manager dans les structures hôtelières marocaines. Ce professionnel devrait disposer d'une double compétence : une expertise des métiers de l'hôtellerie et du tourisme, associée à une formation en pédagogie, ingénierie de formation et technologies éducatives.

Conclusion

La digitalisation de la formation représente une opportunité majeure pour renforcer la compétitivité du secteur hôtelier marocain. Les LMS ne doivent plus être considérés comme de simples outils technologiques, mais comme des leviers stratégiques de gestion des talents et de développement des compétences. Leur déploiement, accompagné par des Training Managers qualifiés, pourrait contribuer à améliorer durablement la qualité des services touristiques et à préparer les professionnels marocains aux défis de l'hôtellerie de demain.

Pr : MELLAH MOUNDIR